

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ И ИМИДЖ В ТУРИЗМЕ

В числе стратегических инструментов развития и продвижения территориальных туристских потенциалов особую актуальность приобрели технологии имиджирования и брендинга дестинаций, городов, регионов. Неоднократно предпринимались попытки визуализации единого для всей России туристского бренда. Однако сложность таких задач определяется не только противоречием дизайнерских принципов, но и сложностью и многогранностью как самого понятия «туристский бренд», так и репрезентируемых территорий. И чем более ярка, разнообразна, поликультурна та или иная территория, чем более богат ее туристский потенциал, тем сложнее оказывается выработать универсальную форму визуализации её бренда, труднее отобрать перечень объектов, которые возможно было бы позиционировать в качестве её уникальных туристских брендов. И здесь значительна роль *имагологии* – научной дисциплины о законах создания, функционирования, интерпретации, восприятия и трансформации образов внешних объектов и явлений, прежде всего – стран, регионов, городов, народов, культуры и пр., которая пока еще не нашла должного внедрения в практику теоретических и прикладных исследований в проблемном поле туристского брендинга.

По своей природе туристский бренд призван сформировать образ территории (дестинации, города, страны) или смоделировать определенную реальность (смыслы территории) в сознании его адресата (потребителя, потенциального туриста). Технология туристского брендинга как инструмента конструирования образа территории призвана выделить наиболее значимые её объекты, сделать их легко запоминающимися, придать им характер устойчивого стереотипа пространства, увязать в единую ментальную логическую модель «Название территории – Название объекта(-ов)» в

TERRITORIAL BRANDING AND IMAGE IN TOURISM

Technologies for creating the image and branding of destinations, cities, regions have become relevant as strategic tools for the development and promotion of territorial tourism potentials. Repeated attempts have been made to visualize a single tourist brand for the whole of Russia. However, inconsistency of design principles, the complexity and versatility of both the very concept of a “tourist brand” and the territories determine the complexity of such tasks. And the brighter, more diverse, polycultural this or that territory, the richer its tourist potential, the more difficult it is to develop a universal form of visualization of its brand, it is more difficult to select a list of objects that could be positioned as its unique travel brands. Here we can turn to *imagology* is significant, which has not yet been properly implemented in the practice of theoretical and applied research in the problem of tourist branding. *Imagology* is a scientific discipline about the laws of creation, functioning, interpretation, perception and transformation of images of external objects and phenomena, primarily countries, regions, cities, peoples, cultures, etc.

At its core, a tourist brand aimed at forming an image of a territory (destination, city, country) or modeling a certain reality (meanings of the territory) in the mind of its addressee (consumer, potential tourist). The tourist branding technology as a tool for constructing the image of territory should to highlight its most significant objects, make them easy to remember, give them the character of a stable stereotype of space, link them into a single mental logical model "Name of the territory – Name of the object (s)" in the subconscious of a real or potential tourist. In this context, tourism brands in representation the regional tourism meanings perform an important function of formation and consolidation of associative rows with the territory – a

подсознании реального или потенциального туриста. В этом контексте туристские бренды в процессе репрезентации региональных туристских смыслов выполняют важную функцию, заключающуюся в формировании и закреплении ассоциативных с территорией рядов – набора символов, образов, ассоциаций, стереотипов, суммы представлений, связываемых с территорией в массовом сознании. Т.е. туристские бренды – это своеобразный территориальный продукт, формируемый «паттернами пространства», которые способны выступать также и в качестве конструкта территориальной идентичности. Основные смыслы, поддерживаемые и репрезентируемые через территориальный туристский бренд, заключаются в следующих пунктах:

- 1) демонстрация территориального и культурного единства региона, его самобытности и уникальности;
- 2) усиление эмоциональной связи адресата с репрезентируемой территорией;
- 3) развитие региональных культурных, семейных, духовных и нравственных ценностей;
- 4) формирование любви, уважения к репрезентируемой территории;
- 5) сохранение и репрезентация её культурного и природного наследия.

На сегодняшний день единого алгоритма по составлению, и тем более, «формулы успеха», для территориальных туристских брендов не существует, да и вряд ли их выработка вообще целесообразна. Однако туристский бренд должен быть составлен таким образом, чтобы оказать должный эффект на своего адресата, заинтересовать, вызвать желание посетить и потребить туристский продукт территории.

В текущем выпуске нашего журнала предпринята попытка постановки некоторых из обозначенных выше задач в проблемном поле туризма и технологий территориального брендинга, поиска методологических оснований их решения.

Главный редактор, д.геогр.н., проф.
О.Е. Афанасьев

set of symbols, images, associations, stereotypes, the sum of representations associated with the territory in the mass consciousness. That is, tourist brands are a kind of territorial product formed by “patterns of space” that can also act as a construct of territorial identity. The main meanings supported and represented through the territorial tourism brand are as follows:

- 1) demonstration of the territorial and cultural unity of the region, its identity and uniqueness;
- 2) strengthening the emotional connection of the addressee with the represented territory;
- 3) development of regional cultural, family, spiritual and moral values;
- 4) the formation of love, respect for the represented territory;
- 5) preservation and representation of its cultural and natural heritage.

To date, there is no single algorithm or a “formula for success” for creating the territorial tourist brands, and it is hardly advisable to develop them at all. However, the tourist brand must be designed in such a way as to have the proper effect on its addressee, to interest, to arouse the desire to visit and consume the tourist product of the territory. However, the tourist brand must be designed in such a way as to have the proper effect on its addressee, to interest, to arouse the desire to visit and consume the tourist product of the territory.

In the current issue of our journal, we tried to set some of the above tasks in the problematic field tourism and territorial branding technologies, to search for methodological foundations for their solution.

Editor-in-chief, Prof.
Oleg E. Afanasiev